

ÉREZD MAGAD OTTHON

HÁZAK ÁSZA Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

**Időjárás álló, hegesztés nélkül könnyen összeszerelhető, moduláris
kapu- és kerítésrendszer fejlesztése**

GINOP-2.1.2-8.1.4-16-2019-00802

PROTOTÍPUS ISMERTETŐ

2022. 09. 28.

Tartalomjegyzék:	Oldal
Fejlesztési követelmények	1
Termék kutatás	1
Alapanyag kiválasztás	3
Terhelési tesztek	8
Sarokcsomópont kialakítás	8
Fémmagos fröccsöntött sarokcsomópont	10
Fémbetét gyártás	17
Fröccsöntés	18
Kötőelemek kiválasztása	19
Zártszelvény keretek összeszerelése	21
Rögzítősín kialakítása	22
Kiskapu felszerelése a falnyílásba	23
Behúzókar kialakítása mágneszáras kiskapukhoz	26
Kétszárnyú kapuszárny kialakítása	29
Kapu szerelési technológia	30
Szereléshez választott gépek követelményei	32
Keret szerelés lépései	34
Keret összeszerelése	34
Kerítés elemek keretbe szerelése	39
Kapu felhelyezése rögzítése és beállítása	40
Tartóssági tesztek és eredményeik	44
Összegzés	46

Melléklet 1-20

Fejlesztési követelmények:

- A kapuszerkezet hegesztés nélküli előállíthatósága, amely lehetővé teszi a kapu szálanyagban történő tárolását és szállítását
- A szálanyagok dekorfóliázásának lehetősége fahatású, vagy egyéb mintázatú felületek előállítása
- Egyszerű helyszínen szerelhető kivitel, mely lehetővé teszi az alaptestek (falazatok, oszlopok) mérethibáinak kiküszöbölését
- Egységes rögzítési technológia, kiskapu, nagykapu esetén
- Mérettartóság, időjárás állóság

Termék kutatás:

A kapugyártási gyakorlat ma Magyarországon a hegesztett zártszelvény szerkezet előállításával kezdődik. A hegesztett vasszerkezetű kapukeret feltétele, hogy az alaptestek már elkészültek, így a pontos méret a helyszíni felméréssel megállapítható. Ilyen esetben a kivitelezésnél megvalósult nyílásméretre gyártható le a keret. Ez a folyamat megoldható meglévő kapu cseréjénél, vagy új kivitelezésnél, ha a megrendelő hajlandó kivárni a kapuszerkezet legyártását, és tudomásul veszi, hogy ez idő alatt nyitott marad az utcafront, vagy ideiglenes megoldással lezárja a gyártás idejére. A megrendelői igény általában az, hogy a tulajdonos nem akarja felvállalni az ideiglenes kapu költségét, de azt sem szeretné, ha a telek az utcafront felé nyitott legyen. A megrendelő ilyen irányú igényét csak úgy lehet kielégíteni, ha a kiviteli terveken meghatározott méretre előre elkészülnek a kapukeretek. Ha az építés során a megvalósulási méretek nem azonosak a kiviteli terven szereplő méretekkel akkor az előre legyártott kapuszárny a nyílásba nem lesz megfelelő. Az állítható zsanérok adnak némi méretszabadságot, de csak az állíthatóság mértékében, ami 15-50mm maximum zsanér kivittől függően. A zsanérszerkezet beállítása akkor megfelelő, ha az állítható zsanér a hőtágulásból eredő méretdifferenciákat ki tudja küszöbölni, nem arra való, hogy az építéskivitelező hibáit orvosolja.

Vasszerkezetű kapuszárnyak gyártása és felületkezelése:

1. Vasanyag méretre szabása, zárok, zsanérok, egyéb alkatrészek bemunkálása
2. Összeállítás hegesztéssel
3. Varrat megmunkálás, csiszolás, polírozás
4. Tűzihorganyzás
5. Porfestés
6. Helyszíni szerelés

A fenti technológiai sorból látszik, hogy nem csak a lakatos szakemberen múlik a gyártási idő, hanem igénybe kell venni egyéb felület bevonatolási technológiákat is. A tűzihorganyzás vasszerkezetű kapuszárny esetében nem kihagyható, ha a tartósságot, rozsdamentességet, időjárás állóságot figyelembe vesszük. A porfestés elterjedésével a tulajdonosok ragaszkodnak az ilyen bevonathoz, mivel tartósabb, időjárás állóbb, mint az oldószeres festési technológia. A lakatos üzemek általában nem rendelkeznek e két technológiához szükséges berendezésekkel, így az összeállított kapuszárnyat kell a horganyzó, festő üzembe szállítani, illetve onnan a helyszíni szerelésre. Az átlagos kapu nyílás méreteket figyelembe vesszük akkor ezt, csak viszonylag nagy platóval rendelkező teherautóval lehet megoldani, melynek költsége az üzemanyag árak miatt magas.

Az ilyen módon készre gyártott kaput már károsodás nélkül nem lehet módosítani. Amennyiben a nyílás méret nem megfelelő akkor a szárny csak roncsolással alakítható, kivágható, betoldható a keret. A roncsolt és újra hegesztett felület esetében már nem garantálható az időjárás állóság és a rozsdamentesség, csak abban az esetben, ha a bevonatolási folyamatot megismételjük, a porfestéket eltávolítjuk, és a horganyzási folyamatról újra elvégezzük. Ez rendkívül drága és időigényes, ezért a megrendelők ezt nem akarják finanszírozni. Ebben esetekben marad a sérült felületek horgany spray-vel történő lefújása, ami ad némi időjárás állóságot, de nem hasonlítható össze a mártott tűzi horganyzás tartóságával, és ezt követően az oldószeres javító festék felvitele a sérült felületekre. A porfestett és az oldószeres festékekkel javított felületek elüthetnek egymástól, másképp „öregszenek” UV sugárzás hatására, tartóságuk időben eltért

egymástól, így garanciális problémákat vetnek fel. A roncsolással történő átalakítás miatt amúgy is felmerül a garanciavesztés.

Kezdenek elterjedni az alumíniumból hegesztéssel összeállított kapuszárnyak. Az alapanyag alumíniumra cserélése megoldja az időjárás állóságot, szükségtelessé teszi a tűzihorganyzást, de az acélszerkezetnél is fennálló módosítási problémák itt is jelentkeznek. Az alumínium, csak AWI (wolframelektrodás védőgázos hegesztéssel) hegeszthető, az átlagos lakatos üzemek nincsenek felszerelve az ehhez szükséges berendezésekkel, így ezek még nem terjedtek el Magyarországon.

Kutatás a helyszínen méretre vágható, és összeszerelhető kapu gyártástechnológiájával foglalkozik, mely az előbbieken taglalt problémákat kiküszöböli, rugalmas és precíz gyártást tesz lehetővé, eltérő helyszíneken, más-más méretben.

Alapanyag kiválasztás:

Az elvárt tartósság és rozsdamentesség figyelembevételével nem jöhet szóba vasanyag használata. A helyszínen történő méretre vágások szereléshez szüksége fúrások utólagos felületkezelése a helyszínen nem megoldható elvárt minőségben.

Választható alapanyag alumínium. A szerkezethez húzott alumínium zártszelvény használata ajánlott, kereskedelmi forgalomban kapható vegyi összetételben és szabványos méreteken.

AZ ALUMÍNIUM ÖTVÖZETEI

1000-es sorozatba tartozó alumíniumötvözetek

99%-ban, vagy ennél nagyobb arányban tartalmaznak tiszta alumíniumot. Ennek a sorozatnak kiváló a korrózióállósága, de gyengék a mechanikai tulajdonságai. Az 1100-as számú alumíniumötvözetet elterjedten használják a villamos iparban és a feldolgozóiparban.

2000-es sorozatba tartozó alumíniumötvözetek

Réztartalmú ötvözetek. Nagy a szilárdságuk és hőkezelhetők, de általában gyenge a korrózióállóságuk, a szemcsék határfelületein korrózió léphet fel és nehéz a korrózió megakadályozása. A 2024-es ötvözetet széles körben használják a repülőgépgyártásban.

3000-es sorozatba tartozó alumíniumötvözetek

Mangán tartalmú ötvözetek. Ezt a csoportot jó általános korrózióállóság és mérsékelt szilárdság jellemzi. A sorozat legelterjedtebb tagja, a 3003-as számú ötvözet alakítható, könnyen hegeszthető és széles körben használják tartályok, hőcserélő alkatrészek és ipari folyamatok csővezetékei gyártására.

4000-es sorozatba tartozó alumíniumötvözetek

Szilícium tartalmú ötvözetek. Alacsonyabb olvadáspontjuk miatt hegesztésre használják őket. Ez az ötvözetcsalád jó korrózióállósággal rendelkezik és korróziója gátolható (inhibeálható).

5000-es sorozatba tartozó alumíniumötvözetek

Magnézium tartalmú ötvözetek. Korrózióálló és korróziójuk gátolható. Ezeket az anyagokat elterjedten használják tengeri környezetben, ahol jól ellenállnak az ott jelentkező hatásoknak. Bizonyos körülmények között azonban hajlamosak a feszültségkorrózió okozta megrepedésre.

6000-es sorozatba tartozó alumíniumötvözetek

Szilícium és magnézium tartalmú ötvözetek. A szilícium és a magnézium olyan arányban van jelen bennük, hogy magnézium-szilicidet alkossanak. Emiatt ezek az ötvözetek hőkezelhetők. Az

ilyen ötvözetek, mint pl. a 6061-es ötvözet, jól alakíthatók, könnyen hegeszthetők és mérsékelten szilárdak. Ennek a sorozatnak az ötvözei kiválóak szerkezeti anyagként recirkulációs hűtővíz rendszerekhez.

7000-es sorozatba tartozó alumíniumötvözetek

Cinktartalmú ötvözetek. Hőkezelhetők és nagyon nagy a szilárdságuk. Korróziójukat nehéz meggátolni, és emiatt általában 3004-es ötvözettel burkolják be őket a lyukkorrózióval szembeni ellenállásuk javítására.

A 6000-es sorozatba tartozó ötvözetek alkalmasak szerkezetek kialakításához, jól formázhatóak, hegeszthetők, korrózió állóságuk is megfelelő.

L,T,U szabvány profilok a kereskedelmi forgalomban AlMgSi_{0,5} F22 (EN AW6060T66) minőségben kaphatóak.

Leggyakoribb ötvözetek:

- 6060 - EN 573-3 /DIN szerint: AlMgSi_{0,5} - DIN1725/
- 6005A - EN 573-3 /DIN szerint: AlMgSi_{0,7} - DIN1725/
- 6082 - EN 573-3 /DIN szerint: AlMgSi₁ - DIN1725/

Zártszelvények, csövek, L, T, U, Z profilok

ENAW		DIN		RM N/MM ²	RPO,2 N/MM ²	NYÚLÁS MIN%
NÉV	ÁLLAPOT	NÉV	ÁLLAPOT	MIN	MIN	A50 MM
6060	T6	AlMgSi05	F13	130	65	13
	T66		F22	215	160	10
			F13	245	200	8
6082	T6	AlMgSi0,7	F27	270	225	6
		AlMgSi1	F28	275	200	10
			F28-F31	310	260	8

Állapot meghatározások:

ÁLLAPOT	MEGHATÁROZÁS
F	Gyártási állapot (a mechanikai tulajdonságokra nincs előírt határérték).
O	Lágyított - O állapottal jelölhető az a termék, amely esetén a kívánt mechanikai tulajdonságokat melegalakítási műveleteket követő lágyítással érnek el.
O1	Az oldó hőkezeléssel nagyjából azonos ideig és hőmérsékleten hőkezelt, majd szobahőmérsékletre lassan lehűtött állapot (régén T41).
O2	Az alakíthatóság javítása érdekében termomechanikusan kezelt, pl szuperképlékenység (SPF) elérése.
O3	Homogenizált.

H12	Keményített - negyed kemény.
H14	Keményített - félkemény.
H16	Keményített - háromnegyed kemény.
H18	Keményített - kemény (teljesen keményített).
H19	Keményített - Extra kemény.
Hxx4	A megfelelő Hxx keménységű anyagból gyártott, domborított, mintás lemez, vagy szalag.
Hxx5	Keményített - hegesztett cső.
H111	Lágyított és a következő műveletekben, pl. nyújtás, egyengetés közben kis mértékben (H11-nél kevésbé) keményített.
H122	Nagy hőmérsékletű alakítás vagy korlátozott mértékű hidegalakítás miatt kismértékben keményített (adottak a mechanikai jellemzők határértékei).
H116	4%-ot vagy több magnéziumot tartalmazó alumínium-magnézium ötvözetek állapota, ha adottak a mechanikai tulajdonságok határértékei és a réteges korrózióval szembeni ellenállás értéke.
H22	Keményített és részlegesen lágyított - negyed kemény.
H24	Keményített és részlegesen lágyított - félkemény.
H26	Keményített és részlegesen lágyított - háromnegyed kemény.
H28	Keményített és részlegesen lágyított - kemény (teljesen keményített).
H32	Keményített és stabilizált - negyed kemény
H34	Keményített és stabilizált - félkemény.
H36	Keményített és stabilizált - háromnegyed kemény.
H38	Keményített és stabilizált - kemény (teljesen keményített).

Sajtolt alumínium profilok méretszabványát az EN 755 szabvány tartalmazza, ez a szabvány foglalkozik a profilok méret és alaktűréseivel (1sz melléklet). Ebben szereplő méret és alaktűrések irányadóak minden gyártóműre, ezeket a tűréseket kell figyelembe venni a szerkezethez csatlakozó egyéb alkatrészek tervezési méreteinél.

A kiválasztott, és kereskedelmi forgalomba elérhető alapanyag és méret:

A gyártók választékában leginkább elterjedt az EN AW 6060-T66 (DIN AlMgSi05 F22) alapanyagból gyártott zártszelvény profil. A T66 keménységű préselt profil mechanikai tulajdonságai felelnek meg szerkezeti anyagként történő felhasználásra.

A méret kiválasztásának a szempontjai:

- Mechanikai tulajdonságok, terheléssel szembeni ellenállóság
- Gazdaságos kivitel, optimális alapanyag felhasználás
- Esztétikus, minimál dizájnnak megfelelő kivitel megvalósítása
- Elterjedt méret, amit több gyártó portfóliójában szerepel, így nem kell termékspecifikusan egy gyártóművel szerződni

Terhelési tesztek:

Lehajlási tesztek végeztünk szabványos falvastagságú alumínium zártszelvények felhasználásával. Esztétikai kiválasztás az 50x50mm-es méretű zártszelvényre esett. Ennek a keresztmetszetnek az arányai feleltek meg a dizájn megvalósításához. A zártszelvénybe beépíthető zárszerkezet is megvásárolható, nincs szükség egyedi zárszerkezet gyártására.

50x50-es zártszelvények szokványos falvastagságok és súlyok:

Falvastagság mm	Súly kg/m
2	1,0368
3	1,5228
4	1,9872

A falvastagsággal változó métersúly jelentősen befolyásolja a termék árát. A gyártók minden esetben az LME (London Metal Exchange) aktuális árfolyama és a legyártás költségei alapján képzik az áraikat. A gyártási költségek gyártók szerint eltérőek, a termék árát befolyásolják. Az aktuális árfolyam és a zártszelvény métersúlya adja a termék árának jelentős részét, és az ár folyamatos mozgását.

Ezek figyelembevételével a minimális falvastagságú 50x50x2-es zártszelvényvel végeztünk terheléses tesztet. Az 2000mm hosszúságú, egytámaszú tartóként befogott zártszelvényt G megoszló terheléssel terheltük és vizsgáltuk a maradandó alakváltozást (1.ábra).

1.ábra

A 2000x2000mm kapuszárny kalkulált tömege 16db kerítés léccel kb. 2cm-es lécközt számolva, a kapuszárny a szerelvényekkel együtt maximum 50kg. A táblázatban a vizsgált lehajlás, és maradandó alakváltozás értékek találhatóak különböző terhelések mellett.

Terhelés kg	B2 terhelés nélkül mm	B2 terheléssel mm	Maradandó alakváltozás
25	1000	995	0
50	1000	992	0
75	1002	987	2
100	1000	950	10

A táblázatban látható, hogy az 50kg tömegű kapuszárny terhelésnél a két darab 50x50x2-es zártszelvény maradandó alakváltozás nélkül kb. kétszeresen túlhatározott, így a szelvény keresztmetszete és mechanikai tulajdonságai megfelelnek az elvárt követelményeknek. A maradandó alakváltozás a terhelés megszüntetése után mért B2 érték és a kiinduló B2 érték különbsége.

Sarokcsomópont kialakítása:

A helyszínen történő szerelés feltétele, hogy a beépítés helyén lemért nyílás méret felmérése után kell helyben méretre vágni a szálanyagokat. A szálanyagokat gérbe vágva kell egymáshoz rögzíteni a vízszintes és függőleges elemeket. Rögzítéshez használt kötőelemek furatait a méretre vágás után lehet elkészíteni. A sarok csomópont kialakításához egy segédelemet lehet használni, ami a derékszöget kialakítja a két elem között. Ennek az elemnek a fejlesztése a legfontosabb kérdése a kutatásnak.

Mart sarokcsomópont:

A csomópont kialakítása mart derékszög elemmel, mely a zártszelvény belsejébe illeszkedik, és csavarral rögzítve fogja össze a vízszintes és függőleges zártszelvényt. A maráshoz felhasználható alapanyag mindenképpen tömör alumínium négyszögrúd, mely derékszögben

egymásra helyezve, és egymáshoz csavarozva alakul ki a csomópont. A zártszelvény belső mérete a szabvány méreteket figyelembe véve $46 \pm 0,2\text{mm}$, vagyis a tőrést leszámolva a méret $45,8\text{-}46,2\text{mm}$ között van.

Kereskedelmi forgalomban kapható négyszögrúd 40×40 vagy $50 \times 50\text{mm}$ méretben kapható szálanyagként. Az 50×50 -es szálanyag $7,125\text{kg/m}$ súlyú, figyelembe véve a sarokpont minimális háromszoros benyúlási hosszát egy sarokpont kialakításához 300mm négyszögrúd szükséges. A métersúlyt figyelembe véve egy sarokpont kb. 4kg , a négy darab sarokpont 16kg súlyú.

A zártszelvény belsejébe illeszkedő négyszögrúd kialakítása 50×50 méretből három oldali megmunkálást igényel. Az alapanyag ára a marási technológia költsége, a szükséges rozsdamentes kötőelemek, együtt egy drága és túlzott tömegű alkatrészt eredményeznek. A termék tömeggyártásra nem alkalmas a hosszadalmas megmunkálási idő miatt (2.ábra).

2.ábra

Sarokcsomópont kialakítása U profillal:

A sarkot kívülről helyezett derékszögben egymáshoz rögzített (hegesztett) sarok összekötő segítségével rögzítjük (3.ábra). Alapanyagként kereskedelmi forgalomban kapható alumínium U

profilat használnánk. Gyártónál kapható 60x40x5 méretű profil. Ennek belső méretét fel kell bővíteni az 50x50-es zártszelvény tőrésezett méretére. Az U belső méretet 50.3 +0,2mm-re kell elkészíteni.

Technológiai variációk:

1. Szálanyag felbővítéssel

A 50.3mm-es méretet szálanyag megmunkáló célgéppel marjuk ki. A maráskor szimmetrikusan munkáljuk ki mindkét belső oldal megmunkálásával. Az így módosított méretű U profilt méretre daraboljuk kéttárcsás automata darabolóval, szükséges furatokat marógépen elkészítjük, majd robottal készülékben összehegesztjük.

2. Egyedi darabok felbővítésével

Ebben az esetben a szálanyagot méretre vágjuk kéttárcsás darabolóval, a darabokat egyenként marógépre tesszük, elvégezzük a felbővítést és a furatolást. Roboton készülékben összehegesztjük.

3.ábra

A csomópont előnyei:

- Az alapanyag súlya kicsi 1,75kg/m
- Kereskedelmi forgalomban gyártóknál elérhető
- Tömeggyártásra automatizálható gyártás

Hátrányai:

- A külső rögzítés esztétikailag megtöri a minimál design vonalait, tömegét
- A sarok csak három oldalon van befogva, egyik irányból nem biztosítható a gép pontos illeszkedése
- A zsanér a csomóponthoz nem rögzíthető

Ezt a terméket a dizájn miatt nem lehet elfogadni.

Nyomásos öntéssel gyártott csomópont:

Nyomásos öntés alapanyaga lehet alumínium, illetve zamak (cink-ólom ötvözet). A technológia előnye, hogy tömeggyártásra alkalmas, a szerszám ciklusideje alapján nagy darabszámok érhetőek el. A technológia szerint megkülönböztetünk melegkamrás- illetve hidegkamrás öntési eljárást.

- A melegkamrás eljárás alacsony olvadáspontú ötvözetek feldolgozására ajánlott. Ebben az esetben az öntőegység olvadékba merül, a gép automata üzemben gyárt. Magasabb olvadáspontú alapanyag feldolgozásához (pl. alumínium) nem megfelelő technológia. Az ezzel a technológiával gyártható cink-ólom ötvözet nem megfelelő, mivel kopásállósága, és mechanikai tulajdonságai nem megfelelőek, az ötvözet korrózió állósága sem közelít az alumíniumhoz.
- Hidegkamrás vízszintes nyomásos öntési technológiát használják alumínium ötvözetből öntött alkatrészek előállításához (4. ábra). A gép félautomata üzemű, az ömledék külső kemencében, oxidációtól védve a gép mellett áll. Az öntő szakember kanállal a megfelelő mennyiségű ömledéket az öntőkamrába helyezi. A gép indításakor az

ömledék az öntődugattyú nyomására a szerszámüregget kitölti, majd a hűlési fázis után a szerszám kinyit és kivethető az alkatrész.

4. ábra

Az öntési technológia megköveteli, hogy a folyásirányt figyelembe véve salakzsákokat kell kialakítani, hogy az oxidok és a salak ne maradjon az alkatrész üregben. Így elkerülhetők a darabon a felületi zárványok, lunkerek. Példa egy alkatrész megvágásának és salakzsákjainak kialakítására (5.ábra).

5.ábra

Az öntőpogácsát a csatorna hulladékkal és a salakzsákokat az öntött darabról el kell távolítani, a terméken maradt sorját le kell munkálni.

A termék tervezésénél meg kell oldani az azonos falvastagságokat egyrészt a beszívódások csökkentése másrészt az anyagtakarékosság miatt.

Öntött sarokcsomópont és beépítése (6.ábra):

6.ábra

Nagy sorozatban gyártható termék, magas a szerszámozási és a gyártás energia költsége. Szükséges az öntött darabok utólagos megmunkálása. A termék megvalósítása a drága technológia miatt nem valósult meg.

Műanyag fröccsöntéssel gyártható sarokcsomópont:

A termék geometriája hasonlít a nyomásos öntési technológiával gyártott sarokelemhez. A fröccsöntési technológiánál is figyelembe kell venni az egységes falvastagságot, de itt nincs szükség salakzsákokra és a megvágás is könnyen letörhető, levágható sorjamentesen, így nincs szükség utólagos megmunkálásra.

Felhasználható műszaki műanyagok, szükség esetén carbon, vagy üvegszál erősítéssel megfelelőek lehetnek sarok csomópont kialakítására. Problémát jelenthet a zsugorodás során bekövetkező deformáció, ami a L alakot összezárja vagy kinyitja, ezért a derékszög „elmászik”. Magas a szerszámozási költség, illetve a technikai műanyagok feldolgozásához nagyon pontos technológiai beállítás (szárítás, nyomás, feldolgozási hőfok) szükséges, ami a gyártási költségeket befolyásolja.

Hegesztett belső sarokcsomópont:

Anyagát tekintve és a korrózió állóságot figyelembe véve lehet alumínium, illetve rozsdamentes acél. Az 50x50x2-es keret belsejébe 45,6x45,6mm-es külső méretű zártszelvényre lenne szükség. Alumínium öntödéknél nem szokványos méret, így egyedi gyártásban lehet megrendelni. Egyedi gyártás szerszámozási költségét a megrendelő fizeti, és van egy tételenként rendelhető minimális mennyiség, ami gyáranként eltérő, de az általános a minimum 1t/rendelés. A 45x45 méretű zártszelvény nem elterjedt méret falvastagságát tekintve csak 2mm-es a jellemző, a vékony fal alumíniumból nem megfelelő a sarkokon fellépő terhelés

miatt. A belül kialakuló hézag nem vezeti össze pontosan a keret zártszelvényét, a felületen lépcső alakul ki, a hézagból eredő derékszög eltérés is elfogadhatatlan.

Rozsdamentes acél zártszelvény esetében is a 40x40 vagy 45x45-ös méret az elterjedt. Itt is hasonló problémákat vet fel a belső hézagból eredő kotyogás, bár itt az acél terhelhetősége vékony falú zártszelvény esetében is megfelel a csomóponton fellépő erőknek. Felmerül a kérdés, hogy a kialakuló hézag milyen módon csökkenthető. A görgősoron gyártott négyzetes hegesztett zártszelvény esetében is van lehetőség a gyártól egyedi méretet rendelni, de a minimális tétel itt jóval nagyobb, gyártól függően 5-20t/megrendelés.

Fémragos fröccsöntött sarokcsomópont:

A hézag kitöltése a hegesztett zártszelvényre műanyag ráfröccsöntésével pontos méreten tartható a hézag és a derékszög. A fémbetét a teherviselő a műanyag a hézagkitöltő. A műanyag csak felületi terhelést kell elviselnie, a sarok csomóponton fellépő erőket az acél betét veszi fel. Nagyon masszív külső méreteiben pontos alkatrész állítható elő. A műanyag zsugorodásából eredő deformációkat a belső acélmag nem engedi, a fröccsöntéssel olyan külső méretű alkatrész készül, ami a keret zártszelvényét hézagmentesen kitölti.

A zártszelvény méretét úgy kell kiválasztani, hogy a maradó falvastagság alkalmas legyen műanyag fröccsöntésre. A 45x45mm-es zártszelvény nem alkalmas a fröccsöntésre mert a műanyag falvastagsága 0,3-0,4mm lenne, ami ilyen hosszú folyási úton (körben be kell vonni az acélmagot) nem megoldható. A műanyag le fog dermedni anélkül, hogy körbe tudna futni, a szerszám és az acélmag elvonja a hőt. A következő zártszelvény méret a 40x40 ebből többféle falvastagság elérhető 1,2-től 2mm-ig. Gyakori méret az 1,5 és a 2mm, ezt a kereskedők raktárról szolgáltatják ki. Az anyagtakarékoság miatt az 1,5mm-es falvastagságú rozsdamentes zártszelvény választása a jó, gazdaságos és szükséges megoldás. A zártszelvény anyaga 1.4301 (X5CrNi18-10) acél (2.sz. melléklet).

A műanyag kiválasztásánál figyelembe kell venni a felhasználási területet. Olyan alapanyagot kell választani, ami -30° és $+80^{\circ}$ között nem ridegszik el, és nem veszti el keménységét és felületi

nyomási ellenállóságát. A választás a Polyamid 6 (PA6 vagy Nylon 6) alapanyagra esett (3.sz. melléklet).

Fémbetét gyártása:

A csomópont alkatrész gyártása szálanyagból csőlézeres technológiával vágva kezdődik. A Házak Ásza Kft. telephelyen található Trumpf Tubelaser 3000 csőlézer. A fémbetét két alkatrészből tevődik össze az alkatrészek egymáshoz „puzzle” felületekkel illeszkednek. Ezek a felületek alkalmasak az erők felvételére, de segítenek összerakásnál is (7. ábra).

7.ábra

Az összeillesztett felek (8.ábra) készülékben Cloos hegesztő robottal AWI technológiával kerülnek összehegesztésre (9.ábra). Az összehegesztett előgyártmány fröccsöntő szerszámba kerül, ahol megkapja a műanyag bevonatot.

8.ábra

9.ábra

A fémbetétgyártás folyamatának fotóit a 4. számú melléklet tartalmazza.

Fröccsöntés:

A fémbetét mint előgyártmány fröccsöntő szerszám segítségével nyeri el végleges formáját. Az egyfészkés hidegcsatornás szerszámba behelyezzük az elkészített fémbetétet, elindul a fröccsöntési ciklus. Szerszám zárás, befröccsöntés, hűtés, szerszám nyitás kidobás. Ez a szerszám mivel a fémbetét behelyezése kezelői feladat, és a darab kivétele sem történhet gravitációs úton, ezért félautomata üzemű gyártásról beszélünk. A gép robotokkal történő felszerelése folyamatos gyártást eredményez, de költsége miatt csak nagy darabszám esetén gazdaságos.

Fröccsöntő szerszám kidobó oldali szerszámfél, szerszámterv és a megvalósult képekkel. (10.ábra).

10.ábra

A szerszám négy külső csúszkát és két belső mozgóbetétet (liftert) tartalmaz. A külső csúszkák a szarvascsapok hatására a szerszám nyitáskor kinyitnak, ezzel felszabadítják az alámetszéseket. A melegoldal eltávolodik. A kidobási ütemben a két lifter és a kidobó a darabot kiemelik a szerszámüregből. A termék a szerszámból kivehető (11.ábra) és behelyezhető a következő előgyártmány.

11.ábra

Az alkatrész tartalmaz szerelési és technológiai furatokat (12.ábra)

X.X+0.1
X.XX+0.01
X.XXX+0.005
AVG.+0.5

12.ábra

Zöld nyíllal jelölt furatok technológiai furatok. Ezekkel tájoljuk az alkatrészt a hegesztés során, majd később a fröccsöntő szerszámban. A piros furatok a keret összerögzítésére készülnek, a kék furatokat csak behúzó karos kikapuk esetén kell használni. Ezen kívül a sarkokon lévő sárga furatok a zsanér perselyének készülnek.

Az alkatrész minden oldalán vannak bordák, ezek a bordák (lila) szorulnak meg a keret zártszelvényének a belsejébe, kiiktatva ezzel a tűrés hiányosságokat, vezetve és illesztve az egymásra merőleges alumínium zártszelvényeket.

Kötőelemek kiválasztása:

A zártszelvény keretek összerögzítése átmenő csavarral történik. Az átmenő csavarok a külső alumínium zártszelvényt rászorítják a sarokelemre. A csavarkötéshez M8 csavarokat használunk. A csavar és anyja fajtájának kiválasztásánál figyelembe kell venni az esztétikai elvárásokat. Nem lehet a kapunak ipari jellege, mivel a termék általános felhasználása lakókörnyezetben történik. A DIN 933 hatlapfejű csavar és a hozzá tartozó DIN 934 hatlapú anya nem megfelelő, mivel ipari jellegű kinézete lesz a csomópontnak. Megoldást jelenthetnek a félgömbfejű csavarok pl. DIN 7985 melyek fajtái között ez keresztornyolt, de elérhető torx kivitelű is, ehhez DIN 1587 típusú zárt anya használata javasolt. Ez a párosítás már esztétikusnak tekinthető, viszont az anya és a csavar feje kiáll a síkból, így a keretbe szerelendő egyéb elemek nem fekszenek fel a zártszelvény síkjára.

Az laposfejű belső kulcsnyílású bútorösszekötő, vagy könyvkötő csavar fejevastagság mérete kevesebb mint 2mm, a hozzá tartozó menetes hüvellyel esztétikus síból alig kiálló rögzítés oldható meg (13.ábra). Anyagát tekintve A2 rozsdamentes acél használata szükséges, QPQ bevonattal.

13.ábra

Zártszelvény keretek összeszerelése:

A zártszelvények hosszát méretre vágjuk, a végeken 45⁰-ban. A fúrósablon segítségével feljelöljük és átfúrjuk a keret rögzítő furatokat. Fúrósablon verziókat láthatunk a 14.ábrán.

14.ábra

A zártszelvényre ütköztetett fúrósablonnal feljelölt furatokat elkészítjük. A sarokba behelyezzük a sarokelemet („bumerángot”), majd a sarkot összeillesztve meghúzzuk a rögzítő csavarokat. Az összeállított keret méretellenőrzését elvégezzük (szélesség, magasság, átlók). Vágási és szerelési tesztek végeztünk, mértük az összeszerelt keretet, vizsgáltuk az ismételtetőséget és a felmerülő hibákat. A mérési eredményeket az 5. sz. melléklet tartalmazza. A tapasztalatok kiértékelése során megállapítható, hogy a sarokösszekötővel szerelt kapukeret megismételt, kioldott, majd újra összeszerelt, keret méreteltérései megfelelnek az elvárt tűréseknek. Szélesség és magasság esetén a tűrés +/-3mm, átló esetén az elméleti értéktől való eltérést +/-2mm-t tapasztaltunk. Szerelésnél a sarkok meghúzási sorrendje is befolyásolta a méretet, bár nem minden esetben. Az átlóhiba jellemzően csökkent, kisebb volt, amikor a meghúzási sorrend egymással szembeni sarkok rögzítésével történt. Ahol

nagyobb hibát tapasztaltunk, majd a csavarokat meglazítottuk, a kereten igazítottunk, és a fenti sorrendben megismételtük a rögzítést, ott az átló a tőrésen belül helyezkedett el.

Vizsgáltuk, hogy az azonos keretelemeket más sarokösszekötővel összeállítva mennyiben változik a keret mérete. Tapasztalat szerint a sarokelem cseréje nem befolyásolja az összeállított keret méretét, a keret továbbra is a tőrésen belüli értéken maradt.

A sarokteszteket elvégezve megállapítható, hogy a gyártott sarokcsomópontok azonosak, felcserélésük, véletlen szerű felhasználásuk nem befolyásolja az összeállított keret méreteit.

Rögzítő sín kialakítása kapuba történő kerítéselemek rögzítésére:

A szerelt kapukeretet el kell látni a kerítéssel azonos lécekkel. A kapukeretbe a kerítés lécek beépítéséhez segédelem (rögzítő sín) került kialakításra. A tervezésnél figyelembe kellett venni, hogy a sín alkalmas legyen az összes alu kerítéselem (Nívó-30, Nívó-50, Nívó-100, Nívó-150) beépítésére, de kerítésmező szerelésnél az acél kerítés elemet is be kell fogadnia. Alkalmasnak kell lennie a kerítéselemek szabadon választott hézagjainak fokozatmentes beállítására, és a beállított méreten történő rögzítésére. Illeszkednie kell a kapu minimál dizájn stílusához, lehetőleg eltakart rögzítő csavarok, az ipari jelleg nem elfogadott. Időjárás álló kivitel.

A termékkutatás során kiderült, hogy kereskedelmi forgalomban kapható sajtol alumínium profilok nem képesek megfelelni a fenti követelményeknek. Vagy nem illeszkednek a kapu méreteihez, vagy nem képesek a szerelési technológiai elvárásokat teljesíteni. Egyedi tervezésű sajtol profil tervezése és gyártása szükséges.

A tervezésnél egy komplex feladatot kellett megoldani, mert az itt kidolgozott rögzítési technológiát alkalmazni kell a kerítésmezők rögzítésénél is. A tervezett profil mérete azonos az 50mm-es négyszög zártszelvény méretével. Az egymás mellé sorolt zártszelvény és F sín azonos síkban fut kívül-belül. A végeken lévő lábak lehetővé teszik a keret összerögzítő csavarok eltakarását, valamint az F sín sem billeg a csavarfejek (6. sz melléklet). A felületekbe V bemunkálások készülnek a csavarok vonalba történő beállításához. A csavarfejek takarásához a Nívó-L profilt használjuk (7. sz melléklet).

A sínbe a kerítéselemek fokozat mentes állításához sorolódugót használunk. Az elem két végére jobbos/balos kivitel készül. A fröccsöntött alkatrészek gyártása mind az időjárás állóság, mind a tömeges gyárthatóság szempontjából jó választás. A műanyag fröccsöntés alapfeltétele a minőségi fröccsöntő szerszám legyártása. A szerszám gyártási költsége jelentős, az élettartama nagy (500.000-1.000.000 lövés), így a termékre jutó szerszámozási költség már kis mértékben befolyásolja a késztermék árát. Az induló költséges csökkentése céljából a soroló dugó kialakításánál családokat hoztunk létre. A két nagyobb és a két kisebb méret tartozott egy-egy családba. Családonként egy-egy dugót terveztünk, ami mindkét terméket képes volt a sorolóba rögzíteni.

A rövid soroló (15.ábra) alkalmas a Nívó-50 profilba, de kettévágva képes két darab Nívó-30 profil rögzítésére. A várható éves mennyiségeket figyelembe javasolt a rövid sorolóhoz 1-1 négybéllyeges szerszám legyártása.

15.ábra

A nagyobb méretű soroló (16.ábra), mindkét nagy profilt (100 és 150) képes a sínben rögzíteni. Alkalmas az acél kerítésemel F sínbe történő alkalmazására is. Itt is javasolt a termékhez 1-1 négybéllyeges szerszám gyártása.

16.ábra

A termékek tesztelése 3D nyomtatással készült alkatrészekkel kezdődik. A szerszámgyártásra csak olyan alkatrész adható ki, ami már további módosítást nem igényel. A tesztelt és jóváhagyott geometria valósítható meg gazdaságosan a szerszámozáskor, mert utólagos szerszámmodosítási költségek is ráterhelődnek a termékre az amúgy sem kis induló költségekkel együtt.

A sorolókkal összeállított tábla robbantott ábrája 17.ábra. A jobbos/balos dugókat a kerítéselembe tesszük majd a sínekbe csúsztatjuk. Az elemeket az F sínbe csúsztatjuk a táblát vagy a kapuba, vagy kerítéstábla esetén az oszlopok közé rögzítjük. Beállítjuk a kívánt hézagokat, majd a kerítés elemeket önmetsző csavarral az F sínen keresztül megcsavarozzuk. A csavarfeleket eltakarjuk L profillal, amit az F sínhez csavarozzuk. Kerítésmezőként való használatkor az F sín mindkét végét lezárjuk a megfelelő műanyag dugóval, mely szintén egyedi gyártásban készül, saját tervek, kivitelezés és gyártás szerint. A dugó gyártásához egy darab 2+2 fészkes (2db jobbos és 2db balos) szerszám gyártásához alkalmas fröccsöntő szerszám gyártása javasolt, amiben a ciklus végén a négy alkatrész egy csokorban marad a csatorna hulladék segítségével. Így a szerszámból kieső csokor egy keret felhelyezésekor egyben használható fel, a darabok hulladékról történő letörése után.

17.ábra

Kiskapu felszerelése a falnyílásba:

Kapukeret méreteket minden esetben a falnyílás méretéből kalkuláljuk. Az A0 és B0 kiinduló méretekből levonásra kerül a kívánt alsó és felső hézag. A szerelés technológia miatt A1 és A2 minimális mérete 30mm (8. sz melléklet)

A szerelési méretek beállítása után felhelyezzük az alsó zsanért a falfelületre, onnan kimérjük a felső zsanér helyzetét és azt is felrögzítjük a falra (18.ábra). Az alsó zsanércsapba beleállítjuk a keretet, melybe előzőleg behelyeztük a perselyt. A felső zsanér alá beforgatjuk a keretet, bedugjuk a felső zsanércsapot és az alátétet. Felrakjuk a rögzítőgyűrűt, felőről becsavarjuk a csavart. Beállítjuk a felső zsanér magasságát, majd rögzítjük. Az alsó és felső zsanértartó és a fali csavarok eltakarásához 50x50x2-es alumínium U profilt használunk, ezzel kiegészítve a keret dizájnját a zsanér oldalon. Egységes minimál kialakítást hozunk létre ezáltal.

18.ábra

A kapu szerelési metszeteket és alkatrészeinek robbantott ábráját a 9. sz melléklet tartalmazza. Kiskapu zárkialakítása szerint megkülönböztetünk hagyományos zárral és kilinccsel, valamint elektromos zárral és behúzó karral szerelt verziót. Mindkét esetben kis beépítési mélységű, rozsdamentes, időálló zártestet kell alkalmazni. Esetünkben az ISEO IFZ 781351 zártestet (19.ábra) használjuk. Ennek a beépítési mélysége 47mm, ez a mélységű zártest befér az 50x50x2-es alu zártszelvénybe. A zártszelvényt nem kell átmunkálni, a zártest nem lóg túl, így szükségtelenné válik a zártakarás kialakítása, ami a kapu dizájnját jelentősen rontaná. Hagyományos kilinccses kialakításnál a falra 50x50x2-es zárfogadó zártszelvényt szerelünk, kialakítva benne a zárnyelvek fogadására alkalmas üreget, felszereljük a rozsdamentes zárfogadót.

19.ábra

Mágneszáras kivitel esetén CISA 15100-00-00-0 típusú ellenoldali elektromos zártestet (20.ábra) és a hozzá tartozó 05020-00-0 zárfogadó lemezt alkalmazzuk (21.ábra).

20.ábra

21.ábra

A kapukeret zár oldali és a két féle fogadó kialakításának műszaki rajzait a 10. sz melléklet tartalmazza.

Mágneszáras kivitelű kapu esetén nem alkalmazunk kilincset. Ilyen esetekben behúzókart vagy gombot használunk. A gomb a kilincstengely helyére kerül, ezzel a kialakítással nem foglalkoztunk, kereskedelmi forgalomban kapható gombok felhelyezése javasolt.

Behúzókar kialakítása mágneszáras kikapukhoz:

Dizájnazonos behúzókar nem kapható kereskedelmi forgalomban, így a fejlesztési lépések között ennek is szerepelnie kellett. A minimál dizájnhoz illeszkedő behúzókar is szögletes keresztmetszetű zártszelvényből készül. Meg kellett oldani a kerethez történő rögzítést oly módon, hogy az megfelelő erősségű legyen a kapuszárny mozgatásához, de rejtve legyenek a csavarok. A sarokcsomópont csavarjait használjuk a behúzókar lemez rögzítésére (12.ábra kék és a szélen lévő piros) csavarokat. A kialakított lemezt a keret összefogó csavar és egy behúzókar rögzítő csavar tartja, a lemez méretezett rajza a 11. sz mellékleten látható. Rögzítést a 9. sz melléklet 1. oldal B részletrajz mutatja. A felrögzített lemez és a zártszelvény közé egy műanyag elem kerül, ami egyrészt felel az erőátvitelért, másrészt lezárja a behúzókar zártszelvény végeit. Ez a termék is egyedi fejlesztésű, kialakítása a 22.ábrán látható.

3D-Modell
3D-Modell
3D-Modell
3D-Modell

22.ábra

Összeszerelési vázlatot a 23. ábra mutatja. Ezzel a kialakítással erős szerkezet alakítható ki, a 40x20x3-as zártszelvény és a kapukeret között.

23.ábra

Az oszlopkövek magassága általában 200mm, így a 12., 13. sz mellékleten két méretezett kiskapu látható 8 és 9 oszlopkő magassághoz kialakítva. A kiskapu szélességi méretei maximum 1200mm-re, így a beépíthető nyílás szélességi mérete nem lehet nagyobb 1360mm-nél.

Kétszárnyú kapuszárny kialakítása:

A kétszárnyú kapuszárny sarokcsomópontja megegyezik a kiskapu keretével. A kétszárnyú kapuk esetében a lakossági kapuk átlagos mérete 2,5-5m-ig terjed. Kétszárnyú kapukat általában a kisebb nyílásokhoz szokás felhasználni, illetve ahol az utcafront hossza nem teszi lehetővé a guruló-, vagy úszókapu oldalirányú elmozgatását.

Mivel a kiskapu szárny esetében 1200mm a maximum ki kellett találni egy merevítést, ami lehetővé teszi a szárnyak szélességének a növelését, valamint megoldandó feladat a kapumotor csatlakoztatása a szárnyhoz. Ezt a két feladatot egymotortartó zártszelvény beépítésével és szélességtől függő számú függőleges merevítéssel sikerült megoldani. Ezzel a merevítő szerkezettel sikerült megoldani a motor csatlakoztatást és csökkenteni a kapuszárny

csavarodását. Motortartó zártszelvény beépítése a 14. sz mellékleten látható. Az 500mm magassági elhelyezés függ a felszerelendő motor beszerelési méreteitől. A keretre merőleges zártszelvény szereléséhez egy alumínium elemet „motortartó tuskó” (15. sz melléklet) alkatrészt használunk. A rögzítéséhez itt is az eddig használt alacsony fejű csavart és a hozzá tartozó menetes hüvelyt alkalmazzuk. A szereléshez fúrósablon készült, hogy a helyszínen a motorhoz szükséges magasságba legyenek elkészítve a beépítéshez szükséges furatok (24.ábra).

24.ábra

A kétszárnyú kapu együttes bezárásához alsó ütköző is beépítésre kerül. A felrögzítésénél figyelembe vettük, hogy a szerkezet meglévő csavarjaival megoldható legyen a szükséges erőjű rögzítés. Az ütköző három elemének rajzai láthatók a 16. sz mellékleten. A három elem ad egy ütköző szettet a kétszárnyú kapuhoz. A két felső ütköző a kapuszárny aljára kerül, a sarokösszefogó csavarok (12.ábra piros) rögzítik a lapuszárnyhoz. Az alsó ütköző a talajra kerül a kapu záródását figyelembe véve végállásnak beállítva.

A motor csatlakoztatásához készült U profil méretezett rajza a 17. sz mellékleten látható. Az U két szára közé helyezzük a motortartó vízszintes zártszelvényét. Helyzeténél figyelembe vesszük a kapumotor karjainak távolságát. Átjelöljük a zártszelvényen, rögzítjük a már megszokott alacsony fejű csavarral és menetes hüvellyel. Az U alján lévő hornyokon keresztül csavarozzuk a motor karját a tartóhoz.

Kapumotor kiválasztásánál vegyük figyelembe, hogy ezek a kapuszárnyak könnyűek, zsanérjaikon akadálymentesen, kis súrlódás mellett mozgathatóak. Nem kell nagy teljesítményű motort választani. A működése szerint meghatározunk nyomatékhatárolt és végállás ütközős kivitelűt. A könnyűszerkezetű kapuszárny esetén nincs szükség nagy erőkre és a záródás után fenntartott záróerő deformációhoz vezethet, végállás vezérelt kapumotor használata javasolt. Motor automatika nélküli kivitelezésnél, az egyik kapuszárnyba a kiskapunál megszokott ISEO zár kerül beépítésre, míg a másik kapuszárny leszúró tuskét és zárfogadót kap.

Kapu szerelési technológia:

A kivitelezés a kapuoszlopok felmérésével történik. Kijelöljük a kapu tengelyét, felrajzoljuk vízszintező mellett. Az alsó és felső zsanérok furatait felmérjük és elkészítjük a furatokat. Az elkészített 12mm átmérőjű furatokba behelyezzük a Fisher RM II-10 típusú ragasztó patronokat. A termék használati útmutatója 18. sz melléklet, a kötési időket minden esetben figyelembe kell venni. Jellemzően a kültéri kivitelezések időszaka a +5°C feletti hőmérséklet, így a kötési idő nem több fél óránál. Ez a technológia sorba tökéletesen illeszkedik, mivel a furatok elkészítése után behelyezzük a patronokat, majd ütvecsavarozó segítségével behajtjuk RG M 10-es csavarokat (25.ábra). A száradási idő alatt elkezdjük összeszerelni a keretet.

25.ábra

Szereléshez választott gépek követelményei:

- Akkumulátoros gépcsalád szükséges, a kivitelezések helyén nem minden esetben áll rendelkezésre hálózati áram
- Egységes akkumulátor használata, ezzel csökkenthető az akkumulátorok mennyisége és költsége
- Kültéri használatra alkalmas gépek
- Megbízhatóság, ipari alkalmazhatóság
- Szervíztámogatás
- Ár

A fenti szempontokat figyelembe véve a Makita akkumulátoros gépcsaládjára esett a választás. A gépcsaládban megtalálható az állványos tárcsás daraboló, összecukható állvánnyal, ami a szállíthatóságot könnyíti, a lábak magassága beállítható, ezzel a talajegyenlőtlenések korrigálhatóak. A fúró, ütvefúró, csavarbehajtó, ütvecsavarozó gépek a helyszíni fúrési és csavarozási feladatokat megoldják mind fém, fa, téglá, beton felületek esetében. A termékcsaládban elérhető kézi gyorsdaraboló, csiszoló, de a lézeres távolságmérő, vízszintező, az akkumulátoros fűthető szerelő mellény is, ami a kültéri munkát kellemesebbé teszi hűvös idő esetén.

Keret szerelés lépései:

- Keret méreteit kiszámítjuk a nyílás méretéből 8. sz melléklet szerint.
- A zártszelvényeket méretre vágjuk (26.ábra, példa: 12.sz, 13.sz melléklet)
- A felületet ragasztószalaggal levédjük, hogy a fúrás során keletkező forgács ne sértse fel a festett külső felületet (27.ábra)
- Felhelyezzük a fúrósablont (28.ábra)
- A megfelelő furatokat kiválasztjuk 12. ábra szerint, majd kifúrjuk a rögzítő (29.ábra) és a zsanércsap (30.ábra) furatait a megfelelő szálanyagokba.
- A fúrás után eltávolítjuk a ragasztószalagot (31.ábra)

26.ábra

27.ábra

28.ábra

29.ábra

30.ábra

31.ábra

Keret összeszerelése:

- A gérbevágott zártszelvények megfelelő sarkaiba behelyezzük a fröcsöntött fémbetétes csomópontot (32.ábra), az összerakásnál minden esetben figyelni kell, hogy a megfelelő sarkok legyenek egymás mellé helyezve, mind zsanér és zároldali, illetve alsó és felső keret sarkok megfelelően alakuljanak ki. (33.ábra)
- Behelyezzük a rögzítő csavarokat, ellenőrizzük a keret méreteket (34.ábra)

32. ábra

33. ábra

34. ábra

Kerítés elemek keretbe szerelése:

A szerelt kapukeretekbe F szerelősín segítségével beszereljük a kerítés elemeket, beállítjuk a hézagokat, rögzítjük csavarral (35.ábra).

35.ábra

Felhelyezzük a méretre vágott L profilt a csavarok letakarásához, végeken 1-1 önmetsző csavarral rögzítjük (36.ábra). A látható csavarfejeket színazonos festékkel lefestjük.

36.ábra

Kapu felhelyezése rögzítése és beállítása:

A kötési idő elteltével felhelyezzük az alsó zsanért (37.ábra), alátéttel és hatlapú anyával rögzítjük. Az alsó zsanércsap beszerelt állapotban van

37.ábra

Az alsó csapba beleállítjuk a kaputáblát és a felső zsanért ráhelyezzük, majd rögzítjük (38.ábra). A magasságot a felső, a kapuszárny függőlegességét az alsó zsanér beállításával, és megfelelő pozícióban rögzítésével véglegesíthető.

38.ábra

Kapu zárfogadó eleme egy 50x50-es zártszelvényből készül, felrögzítése az előre befűrt furatokon keresztül történik. A zártszelvény felrögzítésénél ügyelni kell a pontos helyzetre, hogy csukódáskor ne legyen feszültség a kapuban, ezzel akadályozva a könnyű kezelhetőséget (39.ábra.)

38.ábra

A zártszelvénybe elő van készítve a hagyományos, és az elektromos fogadó beépítéséhez szükséges fészek. A zárfogadó rozsdamentes takarólemezőnek felhelyezése és felrögzítése után ellenőrizhetjük a kapu záródását (39.ábra)

39.ábra

A kapu záródásához szükséges hézagok az alsó és felső zsanércsap mozgatásával pontosan beállíthatóak. Az alsó zsanérban található hernyócsavar kitekerésével nő míg betekerésével csökken a zárfogadó és a kapu közötti hézag (40.ábra)

40.ábra

A felső zsanérban található hernyócsavar ellenkező irányba állítható, itt a kitekerésnél a hézag csökken, míg betekerésnél nő (41.ábra).

41.ábra

A sikeres beállítás után az alsó és felső zsanércsapot rögzíteni kell. A felső egy a lapos villáskulcs és egy imbuszkulcs segítségével történik, míg az alsó hatlapú zártanyát villáskulccsal meghúzva rögzítjük a kaput (42.ábra).

42.ábra

Az előbb leírtak szerint kell szárnyanként elvégezni a szerelés és beállítás összes lépését kétszárnyú kapu esetében. Értelemszerűen itt a két szárny együttes csukódását kell figyelembe venni, amikor a hézagokat beállítjuk. Lényeges, hogy a két szárny záródáskor egy síkot alkosson, az alsó ütközőt ennek megfelelően feljelöljük a talajra és ott rögzítjük.

Tartóssági tesztek és eredményeik:

Összeszerelt kapuszárnyak statikus tesztjeinél a zsanérral felszerelt kapu alakváltozását ellenőriztük. A függőlegesen beállított összeszerelt kapuszárny méreteit vizsgáltuk idő függvényében (19.sz melléklet).

Tesztek kiértékelése:

- A keret sarokcsomópontjai stabilak
- A csavaros rögzítés erős kötést biztosít
- A felszerelés után pár nap alatt végső méretre beállnak a kapuszárnyak továbbiakban méretváltozás nem történik

Az eredmények alapján megállapítható, hogy a termék statikailag megfelel a követelményeknek. A kapu első időben még „helyezkedik”, a túrésekből adódó hézagoknak megfelelően. Ez okozza az átló pár milliméteres változását, majd ezt követően méretváltozást nem tapasztaltunk. Ez a méretváltozás nem okozott működési problémát, sem a zsanér, sem a zár oldalon. A kapu továbbra is megfelelően működött.

A tesztek során a felhelyezett kapu hőtágulását is vizsgáltuk, ellenőriztük a csukódási hézagot téli és nyári időszakban. A kapuszárny hőtágulása a mai magyar időjárás esetén (-5/+35) hőmérséklet között semmiféle működési gondot nem okozott, a jól beállított csukódási hézag mellett ebben a hőmérséklet tartományban megfelelően működött, nem kellett hézagot állítani. A teszt szabadon álló, kisméretű kerítésmező és oszlop műtárgyon végeztük, nem érvényesült egy hosszabb vasbeton szerkezetű kerítésmező hőtágulása. Ebben az esetben elképzelhető, hogy az összeadódó méretváltozás szükségessé teszi a záródási hézagok téli/nyári beállításár. A kapurendszerhez fejlesztett zsanér alkalmas a szükséges méretek beállítására. A beállítást a kapu leemelése nélkül egy ember könnyedén el tudja végezni, kéziszerszámok (villáskulcs, imbuszkulcs) segítségével.

Tartóssági tesztek vibromotoros öregbítéssel. Az előbbi tesztek lefuttatása során pár tesztalanyt vibromotoros öregbítéssel is megvizsgáltunk. A teszttel a fokozott terhelési körülményeket vizsgáltuk, a vizsgálatok kitértek a csavarkötések meglazulására, a méretváltozásra, a szerkezeti elemek (kerítéslécek, takaróprofilok, záruk, zsanérok) csatlakozási és rögzítési pontjaira. A

fentieket szubjektív módon szemrevételezéssel, illetve a csavarkötéseket a behajtott nyomaték alapján vizsgáltuk. A rezgőmotoros fárasztás eredményeként megállapítható, hogy a terhelés nem okozott működési problémákat a kapuknál, a csavarkötések nem lazultak meg.

Tapasztalatok alapján lényeges az önmetsző csavarok minősége, és a szereléskor a meghúzási nyomaték mértéke. Előfordult, hogy a nem minősített önmetsző csavar feje leszakadt, így a továbbiakban csak gyártói minősítésű csavarokat használtunk (43.ábra). Garanciális problémák elkerülése érdekében fel kell hívni a vevők figyelmét arra a tényre, hogy ezt nem a szerkezet, hanem a kötőelemek helytelen megválasztása okozza.

43.ábra

A kétszárnyú kapukat motoros mozgatással is teszteltük. A teszt kitért a kapu megbízható működésére, a deformációk ellenőrzésére, a méretekre és a tartósságra ciklikus vizsgálattal. A ciklikus vizsgálatot 1500 ciklusban állapítottuk meg, ami közel lefedi a magánhasználatban lévő gépkocsi beálló kapuk éves nyitási számát (4db ciklus/nap). A vizsgálat során megállapítható, hogy a szerkezet tartóssága megfelelő, mind a kézi, mind az automatizált motoros záródású kétszárnyú kapukhoz. Az automatizálásnál lényeges a helyes üzemű automatika megválasztása. A záróerőre működő motoroknál lényeges, hogy a megfelelő záróerőt állítsuk be. A túl nagy erő deformációt okozhat a kapukeretben. Javasolt a végállás kapcsolóval működő kapumotor használata.

Tesztelési, beépítési fotók a 20. sz mellékletben.

Összegzés:

A pályázatban elvégzett fejlesztés -moduláris kapurendszer hegesztés nélküli kapuszerkezet kutató-fejlesztő tevékenység- bizonyította, hogy lehetséges olyan kapuszerkezetet gyártani, amely modulárisan a helyszíni követelményeknek megfelelően a szereléskor méretre alakítható. Ennek a kaputípusnak a gyártása több szempontból előnyös.

Esztétikailag megfelel a mai minimál dizájn elvárásainak, alkalmas a dekorálási technológia használatára, így szabad kezet ad a tervezőknek fahatású, kő, téglá, de akár bőrhatású felületek használatára. A terület tervezési, városképi előírások, kötik az építész tervezőt a kerítés és kapu látványában is. Kis szabadság fokot enged, ha a termék mintáját, színét szabadon megválasztva, az önkormányzati előírásokat nem sértve, egységes építészeti koncepciót alkalmazhat a ház, és a hozzá tartozó területet határoló elemek összhangjával.

A kapukat nem kell összeszerelt állapotban tárolni, szállítani. A szálanyagok tárolása egyszerűbb feladat, könnyebb a tároló helyek kialakítása és kevesebb helyet foglalnak, mint összeszerelt állapotban. További előnyt jelentenek a szállításnál ezek a csomagok. Nem kell nagyméretű raktár, így figyelembe véve a tendenciákat a szállítási költségek változásában, előnyt jelent akár belföldi, de sokkal lényegesebb exportra történő értékesítés, szállítás esetén.

A kapuszerkezet egyszerű szerszámokkal szerelhető, akár barkács szerszámokkal is, nem igényel képzett szakembert. A szálanyagban értékesített termék akár házilag is összeszerelhető. Jó kereskedelmi koncepció lehet viszonteladói hálózat kiépítése, ahol a partnerek megkapják a megfelelő oktatást, megvásárolhatják, vagy bérelhetik a szükséges szerszámokat, ezzel segítve munkájukat.

A szerelés támogatásához szükséges a megrendelő rendelkezésére bocsájtani egy rajzos szerelési utasítást. Ebben lépésenként fel kell tüntetni a szükséges szerszámokat, felhasznált anyagokat és elvégzendő feladatokat. Egy ilyen utasítás segítheti a termék kereskedő láncokban történő értékesítését is.

A kutatás fejlesztési tevékenység során fejlesztett termékkel exportképes, a Nívócsoport portfóliójába illeszkedő, minőségét tekintve a csoport értékrendjébe illeszkedő kapu fejlesztése valósult meg. A kapukeret szerelési technológiájával, ismereteink szerint, egy eddig még nem

alkalmazott technológiai újítást alkalmaztunk. A termék exportképessége nem megkérdőjelezhető, termékfejlesztéssel a kerítéshez kapcsolódó, rendszerbe beépülő kapurendszer valósult meg. Komoly gazdasági eredmények várhatóak az értékesítés felfuttatásával.

Siófok, 2022.09x.28.

Kiss Richárd

Ügyvezető, projektvezető